

Depolamanın Pestisitler Üzerindeki Etkisi

Büşra Kocaahmetoğlu*^{ID}, Özlem Çağındı^{ID}, Ergun Köse^{ID}
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Manisa Türkiye
*İletişimden sorumlu yazar: busrakocaahmet@gmail.com

Özet

Pestisitler gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçte zararlılar ve mikroorganizmaları uzaklaştırmak, yok etmek ayrıca bitki büyümesine pozitif yönlü etki yaparak büyüme düzenleme görevlerinde de kullanılabilen kimyasal ya da biyolojik ürünlerdir. Pestisit olarak kullanılmış, bilinen ilk maddeler arsenik ve kükürttür. Etkiledikleri canlı türlerine ve kullanım alanlarına göre ve kimyasal yapılarına göre sınıflandırılırlar. Pestisit kalıntılarının analizi laboratuvar koşullarında yapılabilmekte ve en sık kullanılan yöntemler gaz kromatografisi ve sıvı kromatografisi yöntemleridir. “QuEChERS” (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) metodu pestisit analizlerinde en yaygın kullanıma sahip olan ekstraksiyon metodudur. Analitik çalışmalarda pestisitler üzerine depolamanın etkisinin yüksek olduğu bilinmektedir. Pestisitlerin stabilitesinin kullanılan solvante bağlı olduğu bilimsel çalışmalar ile desteklenmiştir. Birçok pestisit stok standart çözeltisinin, derin dondurucuda uzun yıllar stabil kaldıkları belirlenmiştir. Ayrıca, gıdada bulunan pestisit kalıntı miktarının depolamaya bağlı olarak değişebildiği ve depolama koşullarına göre bozunup farklı metabolitler oluşturduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu çalışmada pestisitlerin stabilite ve biyolojik etkinliğinin depolama üzerinde etkisi araştırılarak incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: gıda zararlıları, pestisit kalıntısı, depolama

Giriş

Gıda maddelerinin üretim aşamasından, tüketim ve depolanmaları aşamaları da dahil olmak üzere gıdalara zarar veren mikroorganizma ve zararlıları etkisiz hale getirmek veya yok etmek, ilave olarak bitkilerin büyümesini düzenleme amacıyla kullanılabilen, insan ve hayvanlara hastalık etmeni taşıyan halk sağlığı zararlılarını kontrol etmek gibi kullanım alanları da bulunan kimyasal ya da biyolojik madde ve madde karışımlarının tümüne pestisit adı verilmektedir [1, 2]. Pestisit kavramının tarihçesine bakıldığında, pestisit tanımına uyumlu olarak kullanılan ilk maddelerin arsenik ve kükürt olduğu bilinmektedir. Ardından kullanım yönünden arsenik ve kükürtü botanik kökenli maddeler ve nikotin izlemektedir. Daha sonraki yıllarda ise civa ve kurşun metal bileşikleri kullanılmaya başlanmıştır [1]. 1939 yılına gelindiğinde ise İsviçreli Kimyacı Paul Mueller DDT olarak bilinen, Diklorodifenil Trikloroetan adlı kimyasalın pestisit özelliklerini belirlemiştir. İkinci dünya savaşı sırasında Alman bilim adamlarının yeni bir sinir gazı üzerindeki çalışmaları sonucunda parathion adlı pestisit bulunmuş, kimyasal yapısı ve sınıfı tanımlanmıştır. 1943 yılında ise pazara sunulmuştur [3]. Bu çalışmada pestisit formülasyonlarının geliştirilmesinde depolamanın önemi, kullanım önerileri, stabilite ve biyolojik etkinliğinin depolama üzerinde etkisi, farklı depolama koşulları altında çoklu pestisit karışımlarına yönelik stabilite çalışmaları araştırılarak incelenmiştir.

Pestisitler, Çeşitleri ve Analizi

Pestisitler çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmaktadırlar. Etkiledikleri canlı türü ve kullanım alanlarına göre sınıflandırma yapıldığında pestisitler; insektisitler (böcekler üzerinde); rodensitler (kemiriciler üzerinde), fungusitler (mantarlar üzerinde), bakterisitler (bakteriler üzerinde), mitisitler (keneler üzerinde), larvasitler (larvalar üzerinde), nematositler (solucanlar üzerinde), akarisitler (örümcek üzerinde), mollusitler (salyangozlar üzerinde) ve herbisitler (yabancı ot ve zararlılar üzerinde) olarak sınıflandırılırlar [1]. Bitkilerde etki şekillerine göre sınıflandırma yapıldığında ise pestisitler 3 grupta incelenmektedirler [2].

- **Kontak Etkili Pestisitler:** Kullanıldıkları bitkinin meyve sebze yüzeyinde kalmakta ve temas ettikleri canlıları öldürücü etkiye sahiptirler.
- **Sistemik Etkili Pestisitler:** Bitki yapısı içerisinde hareket ederek meyveye, yaprağa ve bitki köküne kadar ulaşım etkili olabilmektedirler. Bitkinin iç yapısında bulunan zararlı ve hastalıkları da etkisiz hale getirmektedirler.

- **Yarı Sistemik Etkili Pestisitler:** Kullanıldıkları yüzeyde tutunup kalmasının yanında bitki dokusuna penetre olması nedeniyle hem sistemik hem de kontak etki göstermektedirler.

Pestisitlerin kimyasal yapılarına göre sınıflandırılmaları da mevcuttur. Kimyasal yapı bakımından sınıflandırılma yapıldığında pestisitler, temel olarak 4 grupta incelenmektedirler [1].

Organik Klorlu Pestisitler: Yapılarında karbon, hidrojen ve klor atomu bulunan grup olmakla birlikte analizleri genel olarak gaz kromatografisi ile yapılmaktadır. DDT, Aldrin, Heptachlor, Endosulfan, Lindane gibi pestisitler, kimyasal yapılarına göre sınıflandırıldığında Organik klorlu pestisitler grubunda yer almaktadırlar [1]. Aldrin kimyasal yapısı Şekil 1’de ve Heptachlor kimyasal yapısı Şekil 2’de yer almaktadır.

Şekil 1. Aldrin kimyasal yapısı

Şekil 2. Heptachlor kimyasal yapısı

Karbamatlı Pestisitler: Asetilkolinesteraz inhibitörleri olup karbamik asit esterleridirler. Methomyl ve Pirimicarb karbamatlı pestisitler grubundandır [1]. Şekil 3’de Pirimicarb kimyasal yapısı görülmektedir.

Şekil 3. Pirimicarb kimyasal yapısı

Piretroit Grubu Pestisitler: Piretroitler, Chrysanthemum çiçeklerinden elde edilen doğal bileşikler olan Piretrinlerin sentetik analoglarıdır [1]. Permethrin, Deltamethrin Ve Alfa-Cypermethrin bu grupta yer alan pestisitlerdir [1]. Permethrin kimyasal yapısı Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Permethrin kimyasal yapısı

Organik Fosforlu Pestisitler: Etken maddelerinin yapısında fosfor atomu bulunan, triester yapıdaki fosforik asit türevleri olarak bilinmektedirler. Organik fosforluları, fosfor atomuna kükürt, oksijen, azot ve karbon atomlarının bağlanma şekline göre alt gruplara ayırmak mümkündür. Bu alt sınıflar, ortofosfatlar, tiyofosfatlar, tiyolfosfatlar, ditiyofosfatlar, fosfonatlar ve pirofosforamidlerden oluşmaktadır [3]. Şekil 5’te Ditiyofosfatların temel molekülü görülmektedir.

Şekil 5. Ditiyofosfatlar temel molekülü

Organik fosforlu pestisitler, genel olarak üç sınıfta incelenmektedirler. Alifatik türevleri, Fenil türevleri ve Heterosiklik türevleri olarak isimlendirilirler. Malathion, Dichlorvos ve Dimethoate aktifleri Alifatik türevleridirler. Alifatik türevlerin önemli bir kısmı sistemiktir. Alifatik türevlere sistemik özelliđi kazandıran özellik, moleköl yapısındaki amin C(O)NH₂ ve thioester (C-S-C) yapılarıdır. Fenil türevlerinde ise organik fosforlu pestisitler fenil halkası içermektedirler. Parathion-methyl ve Fenthion fenil türevlerine örnektir. Heterosiklik, yapısında C atomundan başka, azot ve kükürt gibi farklı atomlar içeren halka şeklinde yapılar için kullanılmaktadır. İlk üyesi Diazinon 1957 yılında tarımda kullanılmaya başlanmıştır [3]. Phosmet ve Chlorpyrifos-methyl ise heterosiklik türevlerinin diđer üyeleri arasında yer almaktadır.

Pestisitlerin gıda maddelerinde bulunma ve bozunması büyük önem taşımaktadır. Pestisitlerin bilinçli, istenilen dozlarda ve kontrollü kullanılması çeşitli zararlıları yok etmekte ve bitkinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Ters durumda ise insan sağlığını tehdit etmekte, çevresel bazı problemlere yol açmakta ve kalıntılara sebep olmaktadır. Kalıntılar dış pazar ve iç tüketimi olumsuz yönde etkilemektedir. İlgili pestisite ait kalıntıların bazı fizikokimyasal özellikleri gıda ürünlerindeki düzeylerini etkilemekte ve bozunma sürelerinin deđişkenlik göstermesine yol açmaktadır. Pestisit molekül ağırlığı, çözünürlüğü, buhar basıncı, uçuculuđu, mineral ve organik maddelere tutunma eğilimi gibi özellikler etkili fizikokimyasal özelliklerdir.

Pestisit kalıntılarının analizi büyük önem taşımakta ve son derece titizlikle yapılmalıdır. Bir gıda maddesinde birden çok, hatta çok fazla sayıda pestisit kalıntısı bilinçsiz kullanıma bađlı olarak bulunabilmektedir. Çok farklı fizikokimyasal özelliklere sahip yüzlerce pestisit, farklı gıdalarda bulunabilme durumu da mevcuttur. Tekli-çoklu kalıntı analizlerinde en çok kullanılan ekstraksiyon metodu QuEChERS metodudur. QuEChERS yaklaşımı oldukça esnek bir yaklaşımdır ve laboratuvar koşullarında mevcut analitik teknik ve cihaz, üzerinde çalışılan analitin özellikleri, matriks yapısı gibi faktörlere göre üzerinde modifikasyonlar yapılabilmektedir [1]. QuEChERS, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged ve Safe kelimelerinin ilk harflerinin birleşimidir. QuEChERS metodunun orijinali dışında iki farklı versiyonu bulunmaktadır. Lehotay ve ark. ortaya koyduđu asetat tamponlama versiyonu AOAC Official Method 2007.01 [4] ve Anastassiades ve ark. ortaya koyduđu sitrat tamponlama versiyonu European Committee for Standardization (CEN) Standard Method EN 15662 versiyonlarıdır [5]. QuEChERS metodunun orijinalinde magnezyum sülfat ve sodyum klorür kullanılırken, herhangi bir tamponlama tuzu kullanılmamaktadır. AOAC Official Method 2007.01 metodunda magnezyum sülfat ve sodyum asetat kullanılmaktadır [4]. European Committee for Standardization (CEN) Standard Method EN 15662 metodunda ise magnezyum sülfat, sodyum klorür, sodyum sülfat ve disodyum sitrat sesquihidrat kullanılmaktadır. pH deđişimlerini stabilize eden tamponlama tuzlarının kullanımı orijinal metodun dışındaki iki versiyonda mevcuttur. Tamponlama tuzu kullanımının önemi ise, pH deđerinden etkilenen bazı pestisitlerin analizlerinin gerçekleştirilmesinde verimli sonuçlar elde edilmesidir. Örneđin, pH deđerinin 3-5 aralıđında tutulmasının Pymetrozine, İmazalil ve Thiabendazole adlı pestisitlerin analizinde gıda yapısından bađımsız olarak en iyi sonuçları verdiđi ortaya konmuştur [5].

Analitik Koşullarda Depolamanın Analizlere Etkisi

Pestisit kalıntı analizlerinde laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı matrikslerde bulunabilecek farklı pestisitlerin analizi için pestisit standartları, stok çözeltiler ve kalibrasyon standart çözeltileri yer almaktadır. Analitlerin referans standartları büyük önem taşımakta, analizin sağlamlığı ve kromatografik yöntemlerin dođru bir şekilde uygulanabilirliđi açısından belirli koşullar altında muhafaza edilmelidir. Düşük sıcaklıkta, tercihen bir dondurucuda, ışısız ve nemsiz ortamda, yani bozulma hızını en aza indirecek koşullarda depolanmaları gerekmektedir. Stok standartlarının herhangi bir solvent kaybını ve su girişini önleyecek, koyu renkli şişe/kaplarda düşük sıcaklıkta saklanmaları gerekmektedir. Pestisitlerin stabilitesinin kullanılan solvante bađlı olduđu bilimsel çalışmalar ile desteklenmiştir. Yapılan çalışmalarda, pestisitlerin büyük çoğunluđunun stok standart çözeltilerinin, derin dondurucuda sıkıca kapatılmış cam kaplarda depolandıkları takdirde, tolüen ve aseton içinde en az 5 yıl süreyle ve asetonitril, metanol veya etil asetat içerisinde en az 3 yıl süreyle stabil kaldıklarını göstermektedir [6].

Pestisitlerin depolandığı farklı boyutlardaki cam şişelerin septum kapakları kontaminasyon kaynağı olabilmekte ve buharlaşmanın neden olduđu kayıplara özellikle sebebiyet vermektedir. Enjeksiyon işleminden sonra delme olayı gerçekleşeceđi için vial içindeki çözeltilerin tekrar kullanımı söz konusu ise enjeksiyon işlemine tabi tutulan septum kapak yenisi ile deđiştirilmelidir.

Analitik çalışmalarda analiz edilecek numune ekstraktlarının konsantrre edilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu konsantrre edilme işleminin sonucu olarak pestisit kaybı yaşanabilmektedir. Metanol

veya asetonitril ekstraktlarının farklı polariteli bir çözücü, örneğin su ile seyreltilmesi durumunda, azalan çözünürlükten dolayı pestisit kayıpları da yaşanabilmektedir [6]. Suda çözünürlüğü yüksek pestisitler, Acetamiprid (Şekil 8) gibi, hidroliz ve oksidasyona daha duyarlı olmaktadır [7]. Muhafaza koşullarının buna göre ayarlanması gerekmektedir. Pestisitlerin referans standartları kuru ve sıvı formda tedarik edilebilmektedir. Dondurucu alanının yetersizliği nedeni ile kuru ve sıvı formların aynı ortamda depolanması yapıldığı takdirde, yakın mesafe göz önüne alınarak dökülme ve sızıntı durumlarında kaybı en aza indirmek adına kuru formülasyonların sıvı formülasyonların üst kısmında depolanması önerilmektedir. Farklı pestisit sınıfındaki pestisitlerin, kendi sınıfına ait alanında depolanmasının yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Örneğin herbisitlerin insektisit ve fungusitlerden ayrı muhafaza edilmesi büyük önem taşımaktadır. Uçucu ürünlerin diğer ürünlerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesinin daha sağlıklı olduğu düşünülmektedir. Örneğin herbisit olan 2,4-D'nin bazı formülasyonlarının uçuculuk nedeniyle diğer pestisit sınıflarından uzakta depolanması gerekmektedir [8]. 2,4-D'nin bazı formülasyonları Şekil 9. ve Şekil 10.'da verilmiştir.

Şekil 8. Acetamiprid kimyasal yapısı

Şekil 9. 2,4-Dinitrofenilhidrazin

Şekil 10. 2,4 Diklorofenoksiasetik asit

Pestisit Kalıntılarının Gıdalardaki Stabilitesi Depolamaya Bağlı Değişimleri

Gıdalarda pestisit kullanımına bağlı olarak depolama koşulları ve şartları dikkate alındığında birçok kalıntı bulunabilmekte ve uzun sürelerce kalabilmektedir. Gıdada bulunan pestisit kalıntı miktarının depolamaya bağlı olarak değişebildiği ve depolama koşullarına göre bozunup farklı metabolitler oluşturduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Spesifik olarak bakıldığında depolamanın kalıntı düzeylerinde büyük ölçüde önemi bulunmaktadır. Ortam koşulları, gıdanın orijini, bitkinin morfolojisi, ilgili pestisit fizikokimyasal özellikleri gibi birçok spesifik başlık depolamayla ilgili birer konu olabilmektedir. Pestisit kalıntı stabilitesinin matristeki aktif enzimlerle ilişkili olduğu yapılan güncel çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu veriler pestisit kalıntı miktarının sadece fiziksel ve kimyasal faktörlerden etkilenmediği, biyolojik bozunmanın etkili olduğunu, yapılacak çalışmalarda bu faktörün göz önüne alınarak yapılmasını ortaya koymuştur [9].

FAO/WHO Pestisit Kalıntıları Toplantısı raporları, Indoxacarb adlı pestisit bitki türevlerinde 6 aydan daha uzun süre, hayvan türevlerinde ise 2-3 ay bozunmadan kalabileceğini göstermiştir [10]. Matriks farklılığının aynı pestisit stabilitesi üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Farklı matrikslerde ve aynı sıcaklıklarda Pymetrozine ve Malathion adlı pestisit depolama koşullarına bağlı olarak değişimi incelenmiş ve rasyonel olarak ifade edilmiştir. -18°C' de Pymetrozine, turuncgillerde 24 ay, şeftali ve marulda 1 ay; Malathion ise, pamuk tohumu, marul, domates ve buğdayda 6-12 ay, patates, üzüm ve havuçta ise 15-30 günden daha az sürede bozunmadan kalabilmektedir [9].

Yapılan başka bir çalışma ise Imidacloprid adlı pestisit kalıntılarının domates bitkisindeki bozunma sürelerinin pestisit formülasyonuna bağlılığını göstermektedir. Farklı formülasyon türleri domates bitkisindeki Imidacloprid kalıntılarının stabilitesini etkilemiştir. Domates bitkilerinin imidacloprid ile muamelesinde hasat öncesi aralık süreleri formülasyonlara göre farklılık göstermiştir. Hasat öncesi aralık süreleri, Imidacloprid süspansiyon konsantrisi için 6 gün, suda dağılabilir granüller için 24 gün, suda çözelti için 16 gün ve ıslanabilir toz için 22 gün olarak bulunmuştur [11].

Bitki morfolojisi Diniconazole adlı pestisit salatalık ve biberdeki durumunu etkilemiş ve depolama stabilitesi üzerindeki etkinliğini göstermiştir. Eş zamanlarda, aynı miktarda Diniconazole uygulaması yapılmış, aynı süre ve koşullarda depolanmış farklı morfolojik yapıdaki salatalık ve biber bitkilerinde Diniconazole kalıntılarının miktarının farklı olduğu gözlemlenmiştir. Uygulamadan 6 gün sonra, giderim oranları sırasıyla %57,8 ve % 79,5 olarak belirlenmiştir [12].

Yapılan başka bir çalışma ise, salatalıklarda kullanılmış olan Diazinon ve Dichlorvos adlı pestisitlerin stabilitesine yöneliktir. Salatalıklar + 4°C' de 6 gün süre ile depolandığında Dichlorvos'un %71'nin, Diazinon'un ise %65'inin bozunduğu saptanmıştır. Ürün pH'ı, organik madde içeriği ve su içeriği ilgili pestisitlerin bozunma yüzdeleri üzerinde etkili olmuştur [13].

Ethephon kalıntısının Mısır tarlasında yayılması ve stabilitesi ile ilgili bir alıřmada mısır tanelerindeki Ethephon kalıntılarının -18°C 'de 6 ay boyunca stabil kalabildiđi ve bozunmadıđı belirlenmiřtir [14].

Melrose eřidi elmalarda bulunan pestisit kalıntılarının dinamiđine ynelik yapılan bir alıřma ise 21 adet pestisitinin stabil kalma durumunu izleme ve kalıntılardaki azalmaları gzleme esasına dayandırılmıřtır. Hasat ncesi uygulanmıř olan farklı sınıflardaki 21 adet aktiften sadece 6 adedi hasat sonrasında tespit edilmiřtir. Bu tespit edilen 6 adet aktifin 5 tanesi fungusit sınıfından olup řunlardır: Captan, Cyprodinyl, Dodine, Pyrimethanil, Tebuconazole, Tolyfluanid. 1 tanesi ise insektisit sınıfındaki Phosalone adlı aktiftir. Diđer aktif maddeler; Acetamiprid, Chlorpyrifos-Methyl, Difenconazole, Diflubenzuron, Dithianon, EBDC'ler (bu alıřmada mancozeb ve thiram ile temsil edilmektedir), Fenoxycarb, Kresoxim-Methyl, Teflubenzuron, Thiacloprid, Triazamat, Trifloxystrobin ve Triflumuron numune analizi iin kullanılan LC-MS/MS veya GC-MS yntemlerinin tespit limitinin altında kalmıřtır. $1-3^{\circ}\text{C}$ 'de 5 ay sre ile sođukta depolama yapılmıřtır. Depolama sresi boyunca kalıntılarda ardıřık bir azalma meydana geldiđi gzlenmiřtir. 5 ay sonra elmalarda sadece fungusit Dodine ve insektisit Phosalone tespit edilmiřtir [15].

Pestisit Kalıntılarının Depolama Esnasında Stabilitesinin Belirlenmesi ile İlgili alıřmalar

Pestisit kalıntılarının giderilmesine ynelik birok iřlem mevcut olmakla birlikte enzimler, ısı iřlemler, farklı zeltilemlerle yıkama, geliřen teknolojiler bu yntemler arasında gsterilmektedir. Bu blmde uygulaması yapılan farklı iřlemler sonucunda kalıntılarının deđiřim durumları, yzdesel olarak miktarları ve etkin yntemin belirlenmesi gibi faktrler ıřıđında yapılan bilimsel alıřmalar incelenmiřtir.

Gıdaların dođranması, kesilmesi, ezilmesi gibi iřlemler dođrudan pestisit kalıntılarını etkilememektedir. Fakat bu iřlemler bazı izole enzim ve asitlerin salınımını sađlamaktadır. Bununla birlikte pestisit kalıntılarının bozunmasında etkili olan hidroliz gibi iřlemler artmaktadır. Etilen Bis-ditiyokarbamat (EBDC), Pymetrozine, Thiodicarb gibi zellikle aside duyarlı olan pestisitlerin stabilitesinin bu iřlemlere bađlı olarak gıdalarda deđiřebildiđi arařtırmalarla belirlenmiřtir [16].

Pastrizasyon ve ısı uygulamalarının stteki Lindane kalıntısı zerindeki etkileri arařtırılmıřtır. 72°C ' de 15 saniye sre ile yapılan pastrizasyon iřlemi sonunda Lindane kalıntısında % 65 azalma, 63°C ' de 30 dakika sre ile yapılan iřlem sonrasında ise % 43 azalma gzlenmiřtir. te yandan, 5, 10 ve 15 dakikalık kaynatma iřlemi Lindane kalıntılarını sırasıyla % 75, 79,6 ve 85,4 oranında azaltmıřtır. Ayrıca, 121°C ' de 15 dakika sterilizasyon, Lindane kalıntısını % 84,4 oranında azalttıđı belirlenmiřtir [17].

eri domateslere hasat sonrası pskrtlerek uygulanan Chlorpyrifos pestisitinin kalıntılarının uzaklařtırılması amacı ile 5°C ve 25°C sıcaklıklarda 30 dakika boyunca uygulanan 25 ile 400 MPa aralıđındaki basınların etkinliđi arařtırılmıřtır. 5°C 'de 75 MPa dzeyinde uygulanan basının % 76 uzaklařtırma oranı ile en etkili olduđu tespit edilmiřtir. 75 MPa deđerinin altında ve stnde uygulanan basın deđerlerinde uzaklařtırma verimliliđinin azaldıđı belirlenmiřtir [18].

Pestisit kalıntılarını gidermek amacı ile eřme suyu, klordioksit zeltilemleri, sodyum karbonat zeltisi, asetik asit zeltisi, sodyum hipoklorit zeltisi ve gliserol zeltisi gibi zeltilemlerin kullanılabilir olduđu bilinmektedir. Marul rneđinde yapılan bir alıřma yıkama iřleminin bozunmada etkili olduđunu gstermiřtir. Marul rneklere hasat sonrası 5 dakika sre ile daldırılarak uygulanan Diazinon ve Phorate pestisitlerinin eřme suyu, 10 ppm ve 20 ppm klordioksit zeltilemleri ile 5 ve 20 dakika sre ile yıkanması iřleminin ardından pestisitlerdeki azaltılma yzdelerinin incelendiđi bir alıřmada, Phorate pestisiti iin % 75, Diazinon pestisiti iin % 60 azalma sađlaması nedeni ile en etkili zeltinin 20 ppm klordioksit zeltisi ile 20 dakika boyunca yıkama iřlemi olduđu sonucuna ulařılmıřtır [19].

Savi ve ark. (2016), tarafından buđday tanesindeki Bifenthrin ve Pirimiphos-methyl kalıntılarının ozonlama iřlemi ile uzaklařtırılması ve yok edilmesine ynelik bir alıřma gerekleřtirilmiřtir. Bifenthrin kalıntılarının 180 dakikalık uygulamadan sonra, buđday tanelerinde bulunma oranı % 37.5 olurken, Pirimiphos-methyl kalıntılarının 30 dakikalık ozon uygulamasından sonra bulunma oranının % 71.0 olduđu grlmřtir [20].

İspanak yaprakları kullanılarak yapılan bir alıřmada, aık alanda yapraklar, Propamocarb, Lambda-Cyhalothrin, Fluopicolide ve Chlorantraniliprole ieren  ticari pestisit formlasyonu kullanılarak en yksek konsantrasyonda ilalanmıřtır. Yıkama, hařlama, dondurma ve dondurulmuř depolama gibi ardıřık iřlem adımlarının drt pestisit kalıntısı ve bozunma rn olan Propamocarb n-desmethyl seviyeleri zerindeki etkileri deđerlendirilmiřtir. Yıkama iřlemi Fluopicolide ve Chlorantraniliprole kalıntı ieriđinde sırasıyla % 47 ve % 43'lk bir azalmaya neden olurken Lambda-cyhalothrin ieriđi zerinde hafif bir etki yaratarak, %5 'lik bir artıřa sebep olmuřtur. İki dakika gerekleřtirilen bir hařlama

adımı ise, pestisit içeriđinin yıkanmıř yapraklara gre % 41 - % 4 arasında deđiřen oranlarda azalmasını sađlamıřtır. Propamocarb kalıntıları iin, daha uzun hařlama sreleri sonucunda 10 dakikalık iřlemden sonra % 56' ya ulařan azalmalar ve farklı davranıřlar gzlenmiřtir. Propamocarb n-desmethyl ile ilgili olarak, herhangi bir korelasyon olmaksızın, 6 dakikaya kıyasla 10 dakikalık uygulamadan sonra hafif bir azalma gzlenmiřtir. 6 ve 10 dakikalık dondurulmuř depolamada kalan ıřpanak yapraklarındaki kalıntılarda hafif bir artıř gzlenmiřtir [21].

Sonuç

Pestisit kalıntılarının depolanmasına ynelik yapılan alıřmalarda grlmřtr ki, depolama řartlarının kalıntılarının bozunmasında ve giderilmesinde byk rol olmaktadır. Ayrıca analitik kořullarda kullanılacak olan referans standart ve stok standartlarının verimliliđinde depolamanın etkisinin de nemi fazladır. Polarite ve znrlk byk bir etkendir. Depolama řartlarının pestisit kalıntılarının giderilmesi ya da bozunma rnlerinin eldesi gibi kimyasal olayların gerekleřmesinde aktif olması gstermektedir ki, bu tarım ilalarının gelecekteki kaderinin belirlenmesi geliřtirilebilir alıřmalarla muhtemeldir.

Referanslar

- [1] Aar . Pestisit analizleri. T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlıđı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Kalıntı/Pestisit Birimi. 2015.
- [2] Pazır, F., & Turan, F. 2017. Meyve ve sebzelerde karřılařılabilen bazı pestisit kalıntılarının uzaklařtırılmasında kullanılan eřitli yntemler. *Food and Health*, 3(3), 109-116.
- [3] řenz, B. 2007. Buđday, makarna ve biskvide organik fosforlu pestisit kalıntıları ve bazı metabolitleri zerine depolama ve iřleme tekniklerinin etkisi. Hacettepe niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Gıda Mhendisliđi A.B.D., Doktora Tezi.
- [4] Lehotay SJ, Mastovská K, Lightfield AR. 2005. Use of buffering and other means to improve results of problematic pesticides in a fast and easy method for residue analysis of fruits and vegetables. *J AOAC Int.* Mar-Apr;88(2):615-29. Erratum in: *J AOAC Int.* May-Jun;88(3):60A.
- [5] Anastassiades M, Lehotay SJ, Stajnbaher D, Schenck FJ. 2003. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and "dispersive solid-phase extraction" for the determination of pesticide residues in produce. *J AOAC Int.* Mar-Apr;86(2):412-31.
- [6] SANTE/11312/2021. Gıda ve yemde pestisit kalıntıları analizi iin analitik kalite kontrol ve metod validasyonu prosedrleri; 2021.
- [7] Yigit, N., & Velioglu, Y. S. 2020. Effects of processing and storage on pesticide residues in foods. *Critical reviews in food science and nutrition*, 60(21), 3622-3641.
- [8] Fishel F. 2018. Pesticide Storage. Department of Agronomy, University of Missouri- Columbia.
- [9] Bian Y, Yu Z, Zhang A, Qi X, Li C, Wang S, Yin J, Liang L. 2024. New insights to improve the storage stability of pesticide residues in analytical samples, *Microchemical Journal* 199 110009.
- [10] Manual on pesticide residue definition. 2018. Institute for the Control of Agrochemicals of the People's Republic of China.
- [11] Abdel-Hamid, R.M., W. El-Sayed, and N. S. Ahmed. 2013. The relationship between different formulation types and the residue levels of pesticides on tomato fruits. *Research Journal of Agriculture and Biological Sciences* 9 (1):8-16.
- [12] Mahmoud, H., and F. Eissa. 2007. Diniconazole residues in fieldsprayed and household processed cucumber and pepper fruits. *Annals of Agricultural Science (Cairo)* 52 (1):253-60.
- [13] Cengiz, M. F., Certel, M., & Gcmen, H. 2006. Residue contents of DDVP (Dichlorvos) and diazinon applied on cucumbers grown in greenhouses and their reduction by duration of a pre-harvest interval and post-harvest culinary applications. *Food chemistry*, 98(1), 127-135.
- [14] Dong, J. N., LIU, F. M., JIANG, N. W., & Qiu, J. I. A. N. 2015. Dissipation and residue of ethephon in maize field. *Journal of Integrative Agriculture*, 14(1), 106-113.
- [15] Ticha, J., Hajslova, J., Jech, M., Honzicek, J., Lacina, O., Kohoutkova, J., ... & Falta, V. 2008. Changes of pesticide residues in apples during cold storage. *Food Control*, 19(3), 247-256.
- [16] Amvrasi, E. G. 2011. Fate of pesticide residues on raw agricultural crops after postharvest storage and food processing to edible portions. In *Pesticides - Formulations, effects, fate*, ed. M. Stoytcheva, 575-94. Rijeka: InTechOpen.
- [17] Abou-Arab, A. 1999. Effects of processing and storage of dairy products on lindane residues and metabolites. *Food Chemistry* 64 (4):467-73. doi: 10.1016/S0308-8146(98)00126-5.
- [18] Iizuka, T., Maeda, S. & Shimizu, A. 2013. Re-moval of pesticide residue in cherry tomato by hydrostatic pressure. *Journal of Food Engineering*, 116(4), 796-800.

- [19] Chen, Q., Wang, Y., Zhang, Y. & Liao, X. 2014. Chlorine dioxide treatment for the removal of pesticide residues on fresh lettuce and in aqueous solution. *Food Control*, 40, 106-112.
- [20] Savi, G.D., Piacentini, K.C., Bortolotto, T., Scussel, V.M., 2016. Degradation of bifenthrin [21] and pirimiphos-methyl residues in stored wheat grains (*Triticum aestivum* L.) by ozonation. *Food Chem.* 203, 246–251.
- [22] Flamminii, F., Minetti, S., Mollica, A., Cichelli, A., & Cerretani, L. 2023. The effect of washing, blanching and frozen storage on pesticide residue in spinach. *Foods*, 12(14), 2806.